

XI CONGRESSO DE

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA PUC GOIÁS

Planeta Água: a cultura oceânica
para enfrentar as mudanças
climáticas no meu território

13 A 18
OUTUBRO DE 2025

ANAIS ISSN: 2177-3327

CORREÇÃO DO SORRISO GENGIVAL. ABORDAGEM TERAPEUTICA GUIADA POR ETIOLOGIA E FENÓTIPO GENGIVAL: UMA SÉRIE DE CASOS

✎ LARA RAFAELA MOREIRA COSTA (COAUTOR), JEOVANA MARIA GOMES RIBEIRO (APRESENTADOR), JEOVANA MARIA GOMES RIBEIRO, REBECA DE LIZ AQUINO SANTOS (COAUTOR), DAYANE DE ALMEIDA BRANDÃO (ORIENTADOR), GERMANA JAYME (COAUTOR), ANA CECÍLIA CAVALCANTE SILVA (COAUTOR), FREDERICO DA SILVA JALES (COAUTOR), ROMERITO LINS DA SILVA (COAUTOR)

Introdução: O sorriso gengival caracteriza-se pela exposição de mais de 3 mm de gengiva durante o sorriso espontâneo, representando uma queixa estética frequente na prática clínica, com prevalência entre 10,5% e 29%, predominando em mulheres e em indivíduos jovens (FREITAS et al., 2022). Essa condição pode impactar negativamente a autoestima, a comunicação interpessoal e a qualidade de vida, sendo a busca por tratamento odontológico fortemente motivada por aspectos psicossociais. A etiologia do sorriso gengival é multifatorial, incluindo erupção passiva alterada, hipermobilidade labial, crescimento vertical maxilar, extrusão dentoalveolar e hiperplasia gengival, estando frequentemente associadas a fenótipos gengivais diferentes (OLIVEIRA, 2023). O correto diagnóstico é determinante para a escolha da abordagem terapêutica, devendo respeitar os limites biológicos do espaço de inserção supracrestal (2 a 3 mm), cuja violação pode resultar em inflamação crônica e perda de inserção periodontal. As opções terapêuticas incluem procedimentos cirúrgicos periodontais, como gengivectomia, gengivoplastia e aumento de coroa clínica, com ou sem osteotomia, além de alternativas menos invasivas, como aplicação de toxina botulínica e reposicionamento labial (CARDOSO et al., 2020; FELGA et al., 2024). O bom exame clínico periodontal, radiografias periapicais e interproximais assim como tecnologias digitais, como o Digital

Smile Design (DSD), tomografia computadorizada de feixe cônico e até mesmo modelos de cirurgia guiada, têm contribuído para maior previsibilidade diagnóstica, melhor comunicação com o paciente e documentação padronizada (ALBERTI; MIOSO; CESERO, 2019). Entretanto, a literatura ainda carece de estudos comparativos que correlacionem fenótipo gengival, técnica cirúrgica empregada e estabilidade dos resultados em longo prazo, o que reforça a relevância do presente trabalho. **Objetivos:** Relatar e comparar três casos de aumento de coroa clínica em área estética com correção de sorriso gengival, considerando as diferenças etiológicas e suas abordagens cirúrgicas específicas com o fenótipo gengival, analisando estabilidade e previsibilidade dos resultados. **Metodologia:** Foram incluídos três pacientes do sexo feminino, com idades entre 22 e 27 anos, atendidos no projeto de extensão “Pério em Dia” da Faculdade de Enfermagem Nova Esperança – FACENE/RN. Para inclusão foi considerada a queixa principal de exposição gengival excessiva durante o sorriso espontâneo e diagnóstico clínico de erupção passiva alterada isolada ou associada à hiper mobilidade labial, hiperplasia gengival e/ou outro fator etiológico. Foram excluídos pacientes com doença periodontal ativa ou comprometimento sistêmico, que pudessem representar risco trans e pós-operatório. Todos os pacientes foram submetidos à anamnese, exame clínico periodontal, tratamento periodontal prévio (incluindo raspagens e profilaxia), sondagem transgengival (média pré-operatória de 3,5 mm) para identificação da posição da crista óssea, análise de comprimento de coroa clínica e exame radiográfico periapical. As cirurgias foram realizadas pelo mesmo operador, sob anestesia infiltrativa com Articaina 4% com epinefrina 1:100.000, e sem uso de guia cirúrgico. Em dois casos, foi indicado aumento de coroa clínica com retalho reposicionado apicalmente associado a osteotomia para regularização do espaço supracrestal, a escolha pela técnica foi baseada na estabilidade a longo prazo conferida pelo fenótipo gengival espesso das pacientes. No terceiro caso, o fenótipo gengival fino influenciou na decisão pela técnica cirúrgica elencada, optando-se por técnica flapless (gengivectomia associada à osteotomia minimamente invasiva com cinzel de Ochsenbein-Luebke, tipos nº 1 e nº 2). Nos procedimentos com retalho total foram utilizadas suturas suspensórias com fio monofilamentar 6-0, e foi realizado controle fotográfico padronizado pré, trans e pós-operatório. Os pacientes receberam prescrição medicamentosa individualizada (analgésico e anti-inflamatório) e orientações pós-operatórias. O acompanhamento clínico foi realizado aos 7, 30, 90 e 365 dias para avaliação de cicatrização, estabilidade tecidual e estética. O presente relato de caso foi conduzido em conformidade com o Código de Ética Odontológica e com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), assegurando sigilo e anonimato. O paciente envolvido leu e assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), autorizando a utilização das informações e imagens para fins científicos. **Resultados:** Todas as técnicas

empregadas demonstraram efetividade na redução da exposição gengival e melhora estética do sorriso. Observou-se ganho no comprimento de coroa clínica, confirmando a manutenção do espaço biológico no acompanhamento final. A técnica de retalho reposicionado apicalmente foi mais indicada para fenótipo gengival espesso ou intermediário, garantindo acesso cirúrgico adequado e remodelação óssea previsível. A técnica flapless apresentou menor morbidade, menor tempo operatório e pós-operatório mais confortável, sendo indicada para fenótipo fino. As pacientes relataram alto grau de satisfação estética, no acompanhamento de 1 ano, foi observada manutenção da arquitetura gengival e estabilidade do resultado, sem recessões ou perda de inserção clínica. **Conclusões:** O tratamento do sorriso gengival deve ser baseado em diagnóstico etiológico preciso e análise do fenótipo gengival. A escolha criteriosa entre aumento de coroa clínica com retalho reposicionado apicalmente ou técnica flapless aumenta a previsibilidade dos resultados e promove estabilidade estética a longo prazo. Este estudo reforça a importância de um planejamento cirúrgico individualizado, guiado por princípios biológicos, para alcançar estabilidade, estética harmônica e satisfação do paciente. **Referências:** ALBERTI, G. T.; MIOSO, F. V.; CESERO, L. Reabilitação estética de paciente com sorriso gengival: relato de caso clínico. *Revista Odontológica de Araçatuba*, Araçatuba, v. 40, n. 1, p. 19-24, 2019. CARDOSO, F. R. et al. Aumento de coroa clínica para correção do sorriso gengival: relato de caso clínico. *Revista Funec Científica – Multidisciplinar*, Santa Fé do Sul, v. 9, n. 11, p. 1-8, 2020. FELGA, A. C. C. et al. Correção estética do sorriso gengival: intervenção multifatorial com aumento de coroa clínica e cimentação óssea – relato de caso. *Revista Ciências e Odontologia*, Belo Horizonte, v. 8, n. 1, p. 105-112, 2024. FREITAS, R. H. et al. Aumento de coroa clínica estético utilizando o planejamento digital e guia cirúrgico duplo: relato de caso. *Revista Odontológica Brasileira Central*, Goiânia, v. 31, n. 90, p. 121-133, 2022. OLIVEIRA, R. S. Sorriso gengival: etiologia e tratamento – revisão de literatura. 2023. Monografia (Graduação em Odontologia) – Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2023. **Palavras-chave:** Sorriso gengival, periodontia, aumento de coroa